

Taller

Mujeres, memoria

y espacio público

Herramientas digitales para la enseñanza

COORDENADAS
de mujeres

FACULTAD DE
CIENCIAS
SOCIALES

La escuela del silencio

Watch on YouTube

SESIÓN 8

Pedagogía colaborativa: creación de contenidos regionales

Objetivos

Aplicar metodologías de trabajo colaborativo para construir contenidos territoriales.

Guiar la identificación de mujeres importantes en las regiones.

Diseñar un producto pedagógico regional basado en la investigación local.

1. Pedagogía colaborativa.

 Copy link

DAVID JOHNSON NOS CUENTA LAS CLAVES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO

Watch on YouTube

Aprendizaje cooperativo

El aprendizaje mejora cuando los estudiantes trabajan juntos para resolver problemas y construir conocimiento.

David W. Johnson y Roger T. Johnson (1999)

PREGUNTAS:

- **¿En qué momentos de sus clases han visto que los estudiantes aprenden más cuando trabajan juntos?**
- **¿Qué dificultades encuentran cuando intentan aplicar trabajo colaborativo?**

ACTIVIDAD:

- **¿Qué mujer importante recuerdan de su región?**
- **¿Por qué es relevante para la historia local?**

2. Mujeres importantes en las regiones.

Cartografía crítica

COORDENADAS
de mujeres

Cartografía crítica

**Construcción
social**

Selección

Narrativa

PODER

AUTORIDAD

**Silencios
del mapa**

Denis Wood (1992)

Uso pedagógico de Google Maps.

Nombre de mujeres	Tipo de espacio	Distrito
Tomasa Tito Condemayta	Avenida	Wanchaq
Avenida Micaela Bastidas Tipo	Avenida	Wanchaq
Carmen Quiclla	Calle	Centro Histórico
Clorinda Matto de Turner	Calle	Santiago
Santa Catalina Ancha	Calle	Centro Histórico
María Auxiliadora	Calle	Santiago

TEXTOS Y ABRIDORES

ABRIDORA DE INFOGRAFÍA

22pts / 25pts (4,1cm)

Alineación izquierda

Lorem ipsum dolor sit ame

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Alineación izquierda

Hasta 45
palabras

TEXTO SECUNDARIO

Lorem ipsum dolor sit ame

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

Hasta 40
palabras

PARRAFO COMPLEMENTARIO

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea.

Hasta 35
palabras

I.E. N.º 42058 Olga Grohmann de Basadre

Olga Grohmann (siglo XIX - Tacna), destacada figura, se la recuerda por su papel durante la Guerra del Pacífico, cuando la ciudad vivió ocupación y posterior reincorporación. Junto con otras familias, mantuvo vivos los valores patrióticos en un periodo de tensiones nacionales. Su memoria se conserva en la historia local y nacional. En 2004, sus restos y los de su hijo, el historiador Jorge Basadre, fueron repatriados a Tacna, donde reposan en el Cementerio General como símbolo de identidad y resistencia.

I.E. María Asunción Galindo

I.E. Mercedes Cabello de Carbonera

I.E. Victoria Barcia Boniffatti

I.E. María Jesús Alvarado Rivera

Actividad

¿Por qué creen que conocemos más nombres de hombres que de mujeres en la historia o en las calles de nuestras ciudades?

¡Gracias!

Nos encontramos en la
segunda parte de la
sesión

COORDENADAS
de mujeres

FACULTAD DE
**CIENCIAS
SOCIALES**